

EL BRANDING POLÍTICO EN LA LEALTAD PARTIDISTA

POLITICAL BRANDING IN PARTISAN LOYALTY

*Efraín Rincón Marroquín**

Fecha de recibido : 19-4-2022

Fecha de aceptación : 27-6-2022

Resumen

El branding político permite la construcción de una imagen asociada a candidatos y partidos políticos, otorgándole valor a la marca a través de elementos psicológicos como lealtad, reconocimiento, calidad y popularidad. Los partidos construyen marcas perdurables en el tiempo basadas en la identificación partidista. El conocimiento de la marca, según el Marketing Político, implica la creación de una identidad con la cual los electores se sienten cercanos, contribuyendo con la decisión de voto y con la victoria del partido en la campaña electoral. El presente artículo analiza la lealtad de la marca PAN (Partido Acción Nacional), en las elecciones del 2018 para diputados locales del distrito IV de Yucatán, México; a tal efecto, se realizó el análisis de los resultados electorales desde el 2009 hasta el 2018, así como los de una encuesta de opinión pública efectuada en el referido distrito durante el mes de junio del 2018. Se concluye que el PAN es una marca posicionada en el distrito IV local, corroborado por la victoria electoral en el 2018, a pesar que su candidata a la diputación local es militante de Movimiento Ciudadano, un partido diferente al PAN.

Palabras claves: Branding Político; Marca; Marketing Político; Partido Político; Identificación Partidista.

Abstract

Political branding allows the construction of an image associated with candidates and political parties, giving value to the brand through psychological elements such as loyalty, recognition, quality and popularity. The parties build enduring brands over time based on partisan identification. The knowledge of the brand, according to the Political Marketing, implies the creation of an identity with which the voters feel close, contributing with the decision to vote and with the victory of the party in the electoral campaign. This article analyzes the loyalty of the PAN brand (National Action Party), in the elections of 2018 for local deputies of District IV of Yucatan, Mexico; for this purpose, the analysis of the electoral results was carried out from 2009 to 2018, as well as a public opinion survey carried out in the aforementioned district during the month of June 2018. It is concluded that the PAN is a positioned brand in the local district IV, corroborated by the electoral victory in 2018, despite the fact that its candidate for the local deputation is a Citizen Movement militant, a party different from the PAN.

Key words: Political Branding, Brand, Political Marketing, Political Party, Partisan Identification.

* Master en Gerencia de Empresas, Mención Mercadeo. Especialista en Investigación Aplicada. Politólogo. Profesor Titular Emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (Venezuela).

Introducción

A pesar de la crisis de legitimidad que experimentan actualmente los partidos políticos, siguen siendo organizaciones fundamentales en los sistemas democráticos contemporáneos, con especial énfasis en la sociedad mexicana. En la búsqueda de su principal propósito, como es el ejercicio del poder político, los partidos políticos construyen relaciones de lealtad con los ciudadanos que les permiten crear lazos perdurables en el tiempo, constituyéndose en referentes muy influyentes en el comportamiento político y en la decisión de voto de los electores.

Las relaciones de lealtad con los partidos políticos se basan fundamentalmente en elementos de naturaleza psicológica, generando cercanía y suficiente confianza de los electores hacia las propuestas y ejecutorias del partido político. Dentro de esta concepción, los partidos se convierten en un factor clave en el difícil proceso de la decisión del voto, superando inclusive el carisma y atributos del candidato y la de su oferta electoral.

Con el transcurrir del tiempo, la imagen que los electores perciben de los partidos políticos puede transformarse en una marca con características diferenciadoras respecto de la competencia. Aflora de esta manera, una comunidad de valores e intereses entre los electores y el partido político que fortalece aún más su lealtad partidista. Las investigaciones sobre identificación partidista, especialmente las realizadas por la Universidad de Michigan a partir de la mitad del siglo pasado, plantean que no es necesario que el individuo pertenezca formalmente al partido, ni siquiera que exprese en su conducta una cercanía a la organización, ya que el rasgo afectivo es justamente una de las principales características de la identificación partidista, esto es, a pesar de que puedan estar involucrados elementos ideológicos o programáticos, en su esencia predomina el sentimiento de pertenencia.

La lealtad hacia el partido político tiene las características propias de una marca, exactamente como sucede en el Marketing Comercial; a través del branding político se le endosan valores a la misma, a fin de conectarla con la estrategia y la comunicación dentro de la campaña electoral.

En el distrito IV local del Estado de Yucatán, México, el Partido Acción Nacional (PAN) ha logrado construir profundos lazos afectivos entre los electores, lo cual le ha permitido ganar sucesivamente las elecciones locales de ese distrito. En los comicios del 1 de julio del 2018, el PAN ganó nuevamente la curul de la diputación local, aun cuando su candidata no es militante de ese partido. A través de un análisis de las cifras electorales del distrito, así como la data generada por una encuesta de opinión pública previa a las elecciones del 2018, realizada por el autor de este artículo, se concluye que de los diferentes aspectos de una campaña electoral (candidato, oferta, comunicación y organización), la marca PAN se constituyó en el principal factor que influyó en la decisión de voto de la mayoría de los electores del distrito, alcanzando la victoria de la diputación local con el 33.7% de la votación general.

1. Los partidos políticos

Debido al profundo proceso de pragmatización y banalización de la política (Vargas Llosa, 2012), las ideologías se han debilitado afectando seriamente la credibilidad y confianza en los partidos políticos. Muchos teóricos políticos hablan de una crisis de legitimidad de los partidos políticos como actores fundamentales del sistema político. En la medida que avanza el siglo XXI, el interés por la política no es monopolizado por los partidos políticos, pues, otras instancias de participación social empiezan a aflorar en el ambiente, incluyendo a partidos con posturas ideológicas más flexibles y con objetivos meramente electorales, aunado a la presencia de organizaciones sociales que pretenden proyectar en su actuación un comportamiento independiente de los partidos políticos.

La manifiesta incapacidad para gobernar, acompañada de una acentuada corrupción en la administración pública, especialmente en las sociedades latinoamericanas, ha generado un “desenamoramiento”

de los ciudadanos hacia los partidos políticos que acentúan la desconfianza y la falta de credibilidad. No obstante, los partidos políticos siguen siendo organizaciones fundamentales en los sistemas democráticos, debido a las importantes funciones que cumplen en la comunidad política y en la administración del Estado.

Ramón García Cotarelo (1985), define al partido político como:

“toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno para la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses, y que aspira ejercer el poder político o participar en él, mediante su presentación reiterada en los procesos electorales”.

El objetivo básico que pretende alcanzar un partido político, tal como lo plasma García Cotarelo, es el ejercicio del poder político, a través de la administración del gobierno, para lo cual las personas que lo integran proyectan valores e intereses comunes, así como organización y participación reiterada en comicios libres y competitivos. La materialización del fin primordial de un partido político conlleva el cumplimiento de un conjunto de funciones, entre las que destaca, la selección y presentación de candidatos para ocupar los diferentes cargos de elección popular, lo que promueve la organización, participación y movilización de los electores, fortaleciéndose el sistema democrático y el conjunto de valores que forman parte de la cultura política.

Los partidos políticos, por otra parte, son instituciones que agregan y articulan los diferentes intereses y preferencias de los ciudadanos; construyen el apoyo político a programas, intereses socioeconómicos y valores; son mecanismos primordiales para el establecimiento de acuerdos y negociaciones políticas; y, son organizaciones que, dentro de un sistema democrático, están llamados a formar gobierno. La vigencia en el tiempo, sustentada en la perdurabilidad, es otro rasgo distintivo de las organizaciones partidistas.

De manera concreta, la importancia de los partidos políticos estriba en su competencia para formar gobiernos dentro de un sistema democrático; en la capacidad para atender y procesar las exigencias colectivas a través de un proceso de articulación de demandas, lo cual contribuye con la estabilidad del sistema político; y, entre otras más, promueven y defienden opiniones y valores que favorecen la consolidación de la cultura democrática dentro de la comunidad política.

2. La identificación partidista

Originalmente, la identificación partidista es definida como una vinculación psicológica entre el individuo y un partido político, pudiendo asemejarse a la filiación religiosa. El sentimiento predominante en esta relación es el de pertenencia. Otro rasgo distintivo de la identificación partidista es que su origen puede no estar ligado a la experiencia política adulta, y normalmente aparece producto de un proceso de socialización política familiar que se inicia en la infancia, acompañado de la influencia de otros agentes de socialización (Miller y Shanks, 1996), como la escuela y grupos sociales de referencia (amigos, compañeros de trabajo, etc.). Asimismo, la identificación partidista es considerada como una actitud perdurable en el tiempo que influye notoriamente en el comportamiento político del individuo, especialmente, en la decisión del voto (Pérez Baralt, 2016).

La concepción originaria de la identificación partidista fue objeto de múltiples críticas en el ambiente académico, por cuanto se planteó que la teoría había sido formulada en un escenario de estabilidad electoral como el que caracterizó a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX; otra de las críticas provenía de la existencia de electores independientes, desmotivados y desinformados que no les interesaba mantener relaciones afectivas con un partido político; y, por último, la dificultad para aplicar esta teoría en sistemas políticos diferentes al norteamericano.

Como consecuencia de estas críticas han surgido nuevas reformulaciones al concepto original, enfatizando en la construcción de la identificación partidista como resultado de las experiencias electorales y de evaluaciones positivas de los ciudadanos hacia los partidos políticos (Downs, 1973). En tal sentido,

en la medida que los individuos se muestren satisfechos con el desempeño del partido de su preferencia, se afianza el sentimiento de pertenencia hacia ese partido; la suma de experiencias favorables construye profundos sentimientos de adhesión. Dentro de este contexto, la identificación partidista funciona también como un mecanismo de reducción de costos de información para la toma de decisiones electorales, filtrando y procesando la información en circunstancias complejas para el individuo respecto a la decisión del voto y de otros aspectos electorales.

Tal como se plasmó en líneas anteriores, la identificación partidista más que un comportamiento es una actitud individual que genera sentimientos de afecto y lealtad hacia un partido político durante un lapso perdurable.

3.- Marca y Branding Político

En el Marketing Comercial, la marca se constituye en un factor determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas (Stanton, 2002). Su grado de influencia en la decisión de compra está determinado por el grado de familiaridad, aprecio, identificación, confianza y respeto que el comprador sienta con y por la marca. Según Phillip Kotler (2011), la marca se define comercialmente como “un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes y servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”.

Este concepto de marca es transferible a los partidos políticos, pues, las razones prevalecientes en la identificación del ciudadano con una organización partidista son de naturaleza psicológica, exactamente como ocurre en la mente del consumidor. La marca del partido profundiza el sentimiento de pertenencia de los electores, incrementando la fidelidad y la confianza de los individuos hacia la organización política, coadyuvando con el posicionamiento del partido. Normalmente, en este escenario, los electores valoran en mayor grado las relaciones afectivas y perdurables con el partido que cualquier otro elemento inherente a la campaña electoral, como por ejemplo, el candidato o la oferta electoral.

El posicionamiento de marca ubica al partido en un lugar estratégico en la mente de los ciudadanos en relación con los partidos competidores. De esta manera, el individuo es capaz de identificar y diferenciar su partido de preferencia con el resto, lo cual fortalece la lealtad y las relaciones afectivas con ese partido. La comunicación se constituye entonces en un aspecto clave en el posicionamiento de la marca del partido, permitiendo que el individuo se sienta identificado con los valores e intereses que promueve el partido político. De manera más concreta, identificación, diferenciación y posicionamiento son aspectos generados por la marca del partido que coadyuvan a mantener relaciones de lealtad perdurables en el tiempo (Maarek, 1997).

El branding político construye el valor de marca, permitiendo que el partido político se constituya en un “producto” memorable, reconocible y elegible para los electores a través de un proceso de comunicación basada en la investigación política. En consecuencia, el branding político contribuye con la creación de una identidad propia del partido político vinculante con las necesidades y expectativas del mercado objetivo que desea conquistar. El branding determina también los valores y atributos del partido que puedan moldear una personalidad propia para diferenciarse del resto de la competencia. A la comunicación le corresponde establecer qué es lo más relevante para decir y a quién se le va a decir. Ello supone que el éxito del branding está sustentado en un arduo trabajo de investigación del mercado político-electoral, a fin de encontrar el mayor nivel de empatía e identificación de los electores con el partido político.

Otro aspecto de interés es que la marca del partido político no se construye sólo durante las campañas electorales; es necesario que a lo largo del tiempo el partido se comunique permanentemente con su “mercado” con el propósito de consolidar las relaciones y adecuarse a los cambios que surjan dentro del escenario político. Sólo de esta manera la marca seguirá posicionada, evitando que la competencia

pueda conquistar un espacio que se perdió por falta de atención del partido. En estos tiempos de profundos cambios sociales, la reputación de un partido es un activo mucho más poderoso que su ideología, con lo cual mantener la confianza de los ciudadanos se constituye en uno de sus principales retos.

Tal como se planteó en párrafos anteriores, la identificación partidista es una vinculación psicológica entre el individuo y el partido político; asimismo, la decisión de voto es un acto eminentemente emocional; tales razones obligan al branding político a esforzarse en construir una marca de partido que transmita una comunicación que toque el corazón y las emociones de la mayoría de los electores, a fin de preservar la lealtad a través del tiempo.

4.- Análisis de los resultados

La composición geográfica del Distrito IV Local del Estado de Yucatán, obedece a la nueva demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales locales, vigente a partir del proceso electoral local 2017-2018, aprobada por el Instituto Nacional Electoral con fundamento en el acuerdo INE/CG693/2016. El Distrito IV Local tiene como cabecera distrital a la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán.

El referido distrito está integrado por sesenta y nueve (69) secciones, proyectando una importante dispersión geográfica ya que incluye a varias comisarias de la ciudad de Mérida. La lista nominal del Distrito IV Local, es decir, ciudadanos con credencial vigente para votar el 1 de julio de 2018, está conformada por 112.524 electores, lo cual representa el 7.46% de la lista nominal del Estado de Yucatán (1.506.737 electores).

En relación con la participación electoral del Distrito IV Local, al analizar los resultados de los últimos cuatro procesos electorales locales, puede evidenciarse que el porcentaje más bajo se ubica en las elecciones de 2009 con el 58,36%, mientras que la participación más alta es de 76,68%, correspondiente a los comicios del 2018, ubicándose por encima del promedio estatal (75,02%).

Gráfico N° 1:
Evolución histórica de la participación electoral en el Distrito IV Local de Yucatán

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

La alta participación electoral que experimentó el Distrito IV Local en el 2018 fue proyectada por la encuesta de opinión pública realizada antes del proceso comicial. En la referida encuesta, la participación electoral estimada fue de 84.1%, considerando exclusivamente a los entrevistados que reportaron seguridad de ir a votar el 1° de julio de 2018. Puede observarse, asimismo, que la mayor participación electoral se registra en los dos comicios generales (2012 y 2018) en los que se eligen al Presidente de la República y al Gobernador del Estado, ambos gobernantes con un mandato de seis años.

En otro orden de ideas, para las elecciones del 2018 a la diputación local del Distrito IV se inscribieron cinco candidatos, a saber: Milagros Romero postulada por la coalición PAN-Movimiento Ciudadano; Paola Mujica de la coalición Todos por México (PRI y Partido Verde); Nidia Selena Torres por el PRD; Alberto Nolasco por la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y ES); y, el candidato independiente Adrián Gorocica. Antes del 2018, ese cargo parlamentario era disputado básicamente por el PAN y el PRI, favoreciendo tradicionalmente al primero de éstos. En los comicios del 2018, se inscriben por vez primera una candidatura independiente y la del partido Morena postulada por la coalición Juntos haremos historia. Como se analizará posteriormente, esos cambios impactaron significativamente los resultados electorales del distrito, aunque el PAN mantuvo la hegemonía electoral en el mismo.

Es importante destacar igualmente que el Partido Acción Nacional (PAN) postuló por vez primera a una candidatura que no salió de sus filas sino de la organización Movimiento Ciudadano, con el cual formó una alianza electoral en el Estado de Yucatán. Este es un aspecto central en el análisis de este artículo de investigación.

Al analizar los datos generados por la encuesta de opinión pública, cuya investigación de campo se realizó entre el 7 y el 17 de junio de 2018, catorce días antes de las elecciones, se indagó el nivel de conocimiento, aceptación y rechazo de los candidatos a la diputación local del distrito. A tal efecto, el dato más relevante resultó ser el alto grado de desconocimiento de todos los candidatos. En el caso concreto de Milagros Romero (PAN-MC), el 45% declaró no conocerla, aunado a un 20% que manifestó no disponer de suficiente información como para expresar una opinión acerca de Romero. Ello significa que siete de cada diez entrevistados (65%) respondieron no conocer a Milagros Romero o no disponer de información suficiente de la referida candidata, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 2:
Nivel de conocimiento de la candidata Milagros Romero

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán. Muestra: 350 casos efectivos, con un nivel de confianza estadística de 96.5% y un error muestral de + ó - 2.96%. Fecha del trabajo de campo: 7 al 17 de junio de 2018. Entrevistas realizadas en los hogares de los encuestados.

De igual manera, la referida encuesta registró que Paola Mujica, candidata por la coalición Todos por México, obtuvo un nivel de desconocimiento del 59%, 6% menos que Romero. En cuanto al candidato independiente, Adrián Gorocica, el desconocimiento ascendió a 81.8%, esto es, Gorocica resultó conocido sólo por dos de cada diez entrevistados (18.2%).

Al indagar la identificación partidista en el Distrito IV Local, el 34.2% de la totalidad de la muestra manifestó simpatizar con el PAN, seguido con el PRI con el 26%, Morena con 12.5%, Movimiento Ciuda-

dano 1.5%, mientras que los que se declararon independientes ascendieron a 9.9%. El 14.9% optó por no responder la pregunta en cuestión, tal como se ilustra en el gráfico N° 3.

Lo importante de tales resultados es destacar el hecho que el partido con el mayor grado de identificación en el distrito, como es el PAN, postuló a una candidata perteneciente a Movimiento Ciudadano, organización con un bajo nivel de identificación (1.5%), aunado a que la candidata Romero era desconocida para el 65% de los entrevistados. Frente a este escenario, resultaba bastante probable que el PAN tuviese dificultades para ganar la elección en un distrito históricamente panista.

Gráfico N° 3:
Identificación partidista en el Distrito IV Local

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

Sin embargo, después de una estrategia intensiva para “panizar” la candidatura de Romero, las expectativas de triunfo empezaron a favorecerla, ya que fue mayoritariamente asociada con el PAN y no con su partido Movimiento Ciudadano, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 4:
¿Con cuál partido político asocia usted más a Mily Romero?

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, cuatro de cada diez entrevistados (39.7%) asocian a Romero con el PAN, mientras que sólo dos entrevistados (15.8%) la asocian con su partido Movimiento

Ciudadano. El hecho de percibirla como una candidata propia del PAN contribuyó a superar el alto grado de desconocimiento que proyectó entre los electores del distrito IV.

La marca PAN se constituyó en un factor clave en la victoria de los comicios locales del 2018 en distrito IV, replicando resultados históricamente favorables al Partido Acción Nacional, como puede evidenciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 5
Resultados Electorales en el Distrito IV Local

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

En los cuatro procesos comiciales analizados en este artículo de investigación, el PAN reiteradamente logró ganar la curul de la diputación local del Distrito IV, aunque los resultados han variado significativamente de un proceso a otro, apreciándose una caída significativa del apoyo electoral hacia ese partido. La mejor votación del PAN la obtuvo en los comicios del 2012, proyectando una holgada ventaja sobre el PRI (12%), su histórico competidor. Por el contrario, la votación más baja se obtuvo en las elecciones del 2018 que, aunque mantuvo una ventaja de 10% sobre el PRI, la votación del candidato de Morena (20.1%) y la del candidato independiente (12.8%), suman el 32.9% de la votación total del distrito, apenas 0.8% por debajo de la obtenida por el PAN.

En el gráfico siguiente puede apreciarse la variación histórica de los votos del PAN desde el 2009 hasta los comicios del 2018.

Gráfico N° 6
Votación histórica del PAN en el Distrito IV Local

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

Desde el 2012, comicios en los que el PAN obtuvo la mejor votación, hasta los más recientes en el 2018, la pérdida de votos del PAN es de 16.38% con una tendencia descendente. Este fenómeno requiere ser estudiado con mayor minuciosidad científica, pues, las conclusiones que de allí se deriven puede generar la clave para interpretar si la nueva realidad electoral del distrito se debe a una coyuntura particular o es producto de un cambio más permanente en las preferencias políticas o en la lealtad partidista de sus electores.

La encuesta de opinión pública referida en este informe, proyectó unos resultados similares a los obtenidos en los comicios del 1° de julio de 2018. Si bien es cierto que la encuesta daba ganadora la opción de Milagros Romero, no es menos cierto que los resultados eran menos favorables para el PAN en comparación con los dos últimos procesos comiciales, tal como lo reflejan las cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Gráfico N° 7 Comparación de Resultados Oficiales 2018 vs. Encuesta de Opinión Pública

Fuente: INE 2018 y Rincón Marroquín, Efraín, 2018.

En líneas generales, puede observarse que la votación de Romero (33.7%) y Mujica (23.9%) es similar a la intención de voto proyectada por la encuesta. La diferencia más relevante entre ambas cifras puede apreciarse en la votación del candidato de Morena (20.1%) y el candidato independiente (12.8%), respectivamente. A tal efecto, la encuesta reportó un 24.2% de indecisos, porcentaje que se distribuyó casi en su totalidad entre el candidato de Morena (13%) y el independiente (6%).

Uno de los aspectos más notorios de los resultados electorales locales del Distrito IV, es la alta votación por el candidato de Morena, atribuible a la marca AMLO (Andrés Manuel López Obrador) que logró ganar la votación presidencial en Yucatán contra todos los pronósticos. El caso de Gorocica no impactó significativamente los resultados finales, aunque se presumía que su candidatura afectaría en mayor grado al PAN. La encuesta reveló que cinco de cada diez entrevistados (47.8%) no asociaron a Gorocica con ningún partido, sólo el 6.3% lo asociaba con el PAN; como independiente fue asociado por el 20.5% de los entrevistados, porcentaje con el cual era poco probable que ganase la elección. De manera concreta, los resultados de la referida encuesta proyectaron a Gorocica como un candidato sin identificación política propia, incrementándose las dudas de un electorado tradicionalmente bipartidista.

En un escenario electoral con la participación solamente de los candidatos del PAN-MC, PRI e independiente, según cifras aportadas por la encuesta, la intención de voto favoreció holgadamente a Romero respecto a Gorocica. La verdadera competencia por la diputación local estuvo entre el PRI y el PAN, a pesar

que las redes sociales proyectasen la percepción de triunfo de la candidatura independiente, tal como se ilustra en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 8
Intención de voto polarizada en el Distrito IV Local

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

A pesar de la pérdida del apoyo electoral, el PAN logró sortear las dificultades de la campaña electoral para ganar nuevamente la diputación local del Distrito IV. La marca PAN fue decisiva para alcanzar la victoria electoral; superó las características particulares de una candidatura que, al principio, era percibida como extraña para las bases panistas; de igual manera, el alto desconocimiento de la candidata Romero fue superado por la identificación histórica de los electores con el partido; asimismo, la candidatura independiente de Adrián Gorocica, con propuestas parecidas a las defendidas por Movimiento Ciudadano aliado del PAN, no logró confundir a la mayoría relativa de electores que tradicionalmente ha confiado en la oferta electoral de su partido, conformado especialmente por la clase media y media-baja, característica socio-demográfica fundamental del Distrito IV Local.

En nuestra opinión, el aspecto que afectó en mayor grado la votación del PAN en los recientes comicios del 2018, fue la irrupción de la candidatura de López Obrador como una marca muy poderosa que superó a su propio partido Morena. De otra manera no podría explicarse el hecho de la victoria de López Obrador en Yucatán, a pesar de la derrota de los candidatos de Morena para la Gubernatura de Yucatán y la alcaldía de Mérida. En todo caso, la marca AMLO permitió que candidatos desconocidos, como el caso de Alberto Nolasco, obtuviesen una votación por encima de las expectativas racionales del distrito.

El gran reto del PAN en el futuro inmediato, es mantener y consolidar su marca, tratando de reconquistar los electores que migraron hacia otros partidos, especialmente a Morena, a fin de preservar la lealtad e identificación que le ha permitido construir relaciones perdurables con la mayoría de los electores del Distrito IV Local, lo cual le ha proporcionado la hegemonía electoral en el referido distrito.

Conclusiones

- 1.- El propósito fundamental de los partidos políticos es el ejercicio del poder político; a tal efecto, cumplen importantes funciones en la comunidad política y en la administración del Estado, a saber: competencia para formar gobiernos dentro de un sistema democrático; capacidad para atender y procesar las exigencias colectivas a través de un proceso de articulación de demandas; y, promoción y defensa de opiniones y valores que favorecen la consolidación de la cultura democrática dentro de la comunidad política.

- 2.- La identificación partidista es definida como una vinculación psicológica entre el individuo y un partido político. El sentimiento predominante en esta relación es el de pertenencia. La identificación partidista más que un comportamiento es una actitud individual que genera sentimientos de afecto y lealtad hacia un partido político durante un lapso perdurable en la vida del individuo.
- 3.- La identificación del ciudadano con una organización partidista está sustentada en razones de naturaleza psicológica, exactamente como ocurre en la mente del consumidor dentro del marketing comercial. En tal sentido, la marca del partido profundiza el sentimiento de pertenencia de los electores, incrementando la fidelidad y la confianza de los individuos hacia la organización política.
- 4.- El posicionamiento de marca ubica al partido en un lugar estratégico en la mente de los ciudadanos en relación con los partidos competidores. En este sentido, la comunicación se constituye en un aspecto clave en la consolidación de la marca del partido, facilitando la identificación del individuo con los valores e intereses que promueve el partido político.
- 5.- El branding político construye el valor de marca, permitiendo que el partido político se constituya en un "producto" memorable, reconocible y elegible para los electores a través de un proceso de comunicación conectada con la estrategia del partido en la campaña electoral.
- 6.- El Distrito IV Local experimentó una alta participación electoral (76.78%) en los comicios del 2018, superando el promedio del Estado de Yucatán (75.02%). Asimismo, puede apreciarse que la participación electoral del distrito se eleva en procesos comiciales donde se eligen simultáneamente los cargos de Presidente de la República y Gobernador del Estado.
- 7.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha construido relaciones de lealtad con los electores del Distrito IV Local perdurables en el tiempo, así como la consolidación de la marca PAN, aspectos que le han permitido mantener la hegemonía electoral en ese distrito en las últimas cuatro elecciones para la diputación local, incluyendo las elecciones del 2018 en las que ganó con el 33.7% de los votos.
- 8.- La marca PAN se constituyó en un elemento clave en la decisión de voto de la mayoría relativa de los electores del Distrito IV, superando factores adversos durante la campaña del 2018, entre los que destacan una candidatura a la diputación local que no forma parte de su militancia, desconocida para el 65% de los electores del distrito; la competencia por vez primera con un candidato independiente; y, la irrupción de un candidato débil pero apoyado por una marca poderosa representada en la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrados (AMLO).
- 9.- Al comparar los resultados del PAN en los últimos cuatro procesos electorales para la diputación local del Distrito IV (2009-2018), puede apreciarse que el apoyo electoral ha decrecido significativamente, perdiendo un 16.38% respecto a las elecciones del 2012. Estas cifras permiten inferir que la marca PAN, a pesar de conservar su hegemonía electoral en el distrito IV, se ha debilitado de manera significativa amenazando su permanencia en el poder en las próximas elecciones del 2021.
- 10.- La consolidación de la marca PAN en el futuro inmediato, dentro del Distrito IV Local, es un reto a ser considerado por sus directivos. La evaluación del escenario político-electoral del distrito permitirá concluir que se trata de una coyuntura que afectó la votación del partido en el 2018, o que tales resultados son parte de una nueva realidad política del distrito que, a mediano plazo, podría producir cambios en las lealtades políticas que históricamente han contribuido con el triunfo del PAN en el Distrito IV Local del Estado de Yucatán.

Referencias bibliográficas

- Cotarelo García, Ramón. 1985. *Los Partidos Políticos*. Ediciones Fundación Sistema, Madrid, España.
- Downs, Anthony. 1973. *Teoría Económica de la Democracia*. Editorial Aguilar. Madrid, España.
- Escalante, Carlos A. 2010. *El Marketing Político y su aplicación en las Campañas Electorales*. México.
- Instituto Nacional Electoral de México. (2009-2018). Cifras electorales del Distrito IV Local del Estado de Yucatán.
- Kotler, Phillip. 2011. *El Marketing según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar mercados*. Paidós Empresa. Madrid, España
- Maarek, Philippe J. 1997. *Marketing Político y Comunicación: claves para una buena información política*. Editorial Paidós.
- Miller, W. E. y Shanks, J. M. 1996. *The New American Voter*. Harvard University Press, Cambridge.
- Pérez Baralt, Carmen. 2016. La transformación de las lealtades partidistas en Venezuela. *Revista Cuestiones Políticas*. Volumen 33, N° 58, 2016. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Reyes Arce, Rafael y Munch, Lourdes. 2003. *Comunicación y Mercadotecnia Política*. Editorial Limusa. Colección Reflexión y Análisis. México
- Rincón Marroquín, Efraín. *Mercadeo Político y Electoral*. Editorial de la Universidad del Zulia (EDILUZ). ISBN 980-6992-11-3. Maracaibo, Venezuela, 2006.
- Rincón Marroquín, Efraín. 2017. *El entorno cultural y el marketing político*. Revista *Visión Jurídica* (ISSN 1692-3383), Vol. 14, N° 1, Enero-Junio. Universidad del Sinú. Facultad de Ciencias, Jurídicas, Sociales y de Educación. Montería, Córdoba, Colombia.
- Rincón Marroquín, Efraín. *Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán*. Muestra: 350 casos efectivos, con un nivel de confianza estadística de 96.5% y un error muestral de + ó - 2.96%. Fecha del trabajo de campo: 7 al 17 de junio de 2018.
- Stanton, William. *Fundamentos de Marketing*. XIV Edición. Editorial Mc Graw Hill, México, 2002.
- Vargas Llosa, Mario. *La civilización del espectáculo*. Ediciones Alfaguara. Madrid, España, 2012.